

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च

सुजन-दासः¹

शोधसारः

प्रसिद्धबौद्धदार्शनिकेषु अन्यतमस्तावदाचार्यधर्मकीर्तिः। तेन प्रणीते सम्बन्धपरीक्षाख्यग्रन्थे बौद्धेतरदर्शनस्वीकृतसम्बन्धाः खण्डिताः। ते सम्बन्धाः खलु संयोगः, समवायः, कार्यकारणभावश्चेति। शोधप्रबन्धेस्मिन् धर्मकीर्तेः मतमनुसृत्य विविधसम्बन्धस्य स्वीकृतत्वेन ये अवास्तविकाः सम्बन्धाः अपि स्वीकृताः भवन्ति, साः दिशः स्पष्टतया उपस्थापिताः। विशेषतः नैयायिकानां जैानाञ्च सिद्धान्तोद्धृतपुरःसरं समालोचना कृता। क्रियाकारकसम्बन्धस्य आलोचनाप्रसङ्गे वैयाकरणानां मतं समालोचितम्। ततः अस्माभिरपि धर्मकीर्तिदिशा तन्मतानि खण्डितानि एवं प्रबन्धान्ते एक उपसंहारोऽपि प्रदीयते।

कूटशब्दाः

सम्बन्धः, संयोगः, समवायः, कार्यकारणभावः, क्षणिकवादः चेति।

उपक्रमः

भारतीयदर्शनेषु दुःखनिवारणाय सांख्यदर्शनात् परं बौद्धदर्शनं स्थानं लभते। तत्र बौद्धन्यायप्रतिष्ठायां सौत्रान्तिकसम्प्रदायानुगामिनो बौद्धदार्शनिकधर्मकीर्तेः नाम सर्वजनविदितः। तेन विरचितेषु सप्तग्रन्थेषु सम्बन्धविषयकग्रन्थस्तावत् सम्बन्धपरीक्षा इति। ग्रन्थे अस्मिन् समेषां सम्बन्धानां खण्डनं कृतम्। सम् इत्युपसर्गेन सह बन्ध-धातोः चञ्प्रत्ययेन सम्बन्धशब्दस्य व्युत्पत्तिः सिद्धा। सः चैकपदार्थं अपरपदार्थसंसर्गः संसर्गमर्यादया भासते, स च प्रतियोग्यनुयोग्याधाराधेयविषयविषिभावादिः। न्यायदर्शने संयोगः, समवायः, कार्यकारणभावः, चेति सम्बन्धाः अङ्गीकृताः। शाब्दिकनये च क्रियाकारकसम्बन्धः स्वीकृतः। वास्तविकपक्षे एते सम्बन्धाः धर्मकीर्तिमते भ्रमरूपाः कल्पनारूपाः वेति। तस्मान्नास्ति कश्चित् सम्बन्धः तत्त्वतः। सम्बन्धस्य अस्वीकारे या युक्तिः धर्मकीर्तिणा निर्देशिता, तत्तु सम्बन्धपरीक्षाख्ये ग्रन्थे वयं द्रक्ष्यामः।

धर्मकीर्तिदृष्ट्या सम्बन्धसामान्यस्य खण्डनम्

सजातीयपरमाणूनां संयोगेन द्व्यणुकादिक्रमे जगदुत्पत्तेः व्याख्यातृभिः नैयायिकैः विशेषपदार्थनिष्पत्तेः चतुर्विधपरमाणुषु² पृथक्त्वं सिद्धयते। तत्र अयःशलाकातया पारस्परिकसम्बन्धरहितेभ्यः परमाणुभ्यः सृष्टपदार्थस्य स्थूलादेः प्रतीतिः भ्रान्तिरूपा एव।

1. शोधछात्रः, संस्कृतसंकायः, कोचबिहार-पञ्चाननवर्मा-विश्वविद्यालयः, कोचबिहारः, पश्चिमबङ्गः, ७३६१०१
2. तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्मनस्सु च अन्यनिमित्तासम्भवात् येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययावृत्तिः देशकालविप्रकर्षं च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेऽन्या विशेषाः। प्रशस्तपादभाष्यम्, ढुण्डिराजशास्त्री, चौ. सं. सं., संस्करणम् २०१६, पृष्ठासंख्या २८४।

अवस्थायामस्यां कथं परमाणुरूपो भावपदार्थः सम्बन्धाय स्थूलपदार्थस्य कारणरूपे विवेचितः इति धर्मकीर्तेशायः। तन्निवारणाय पदार्थद्वयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धस्य स्वरूपः पारतन्त्रिक उत रूपश्लेषिक इत्यग्रे निर्णेतव्यः। पारतन्त्रिकश्चेत्, सा परतन्त्रता अनिष्पन्नपदार्थयोः निष्पन्नपदार्थयोर्वा तिष्ठति। न तावदनिष्पन्नयोः, तथा सति सम्बन्धस्य स्वरूपमेव शशाश्वविषाणवद् विनश्यतीति प्रभाचन्द्रेण स्पष्टीकृतम्- न तावदनिष्पन्नयोः, स्वरूपस्यैवाऽसत्त्वात् शशाश्वविषाणवत् (सम्बन्धपरीक्षा, प्रभाचन्द्रटीका, का. १)। यथा शशाश्वभाभ्यां साकं विषाणस्य सम्पर्काभावात् नास्ति कश्चिदपि सम्बन्धः तयोर्मध्ये। निष्पन्नपदार्थयोश्चेत् तत्रापि पारतन्त्र्याभावात् सम्बन्धो न भवति। निष्पन्ने उत्पादिते वा पदार्थे अंशद्वयोरेकीभावात् तयोर्मध्ये सम्बन्धस्य पारतन्त्र्यता असिद्धा। तथाहि धर्मकीर्तिणा कथितम्-

पारतन्त्र्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता ।

तस्मात् सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥(सम्बन्धपरीक्षा, का. १)

ननु द्वयोः वस्तुनोः परापेक्षैव सम्बन्धः कथ्यते, तस्य द्विष्टत्वात्? तत्र अपेक्षाबुद्धेश्चयः पदार्थः स्वयं सद्रूपे असद्रूपे वा विद्यते। सद्रूपे विद्यमानत्वे सति अपेक्षाबुद्धेश्चयः न भवति, तथा सति तस्य भावपदार्थस्य पृथक् भावपदार्थत्वरूपा सत्ता विनष्टा भवति। पुनश्च अस्यामवस्थायां सत्पदार्थः अपरं कश्चन पदार्थं नापेक्षते, कारणं हि सत्पदार्थः क्षणस्थायी भवति- यत् सत् तत् क्षणिकं, यथा जलधरपटलं, सन्तश्चामी भावा इति (Madhavacharya 33)¹। असद्रूपे विद्यमानत्वे सति, खरशङ्खवत् तत्पदार्थः कदापि अपेक्षाबुद्धेश्चयः न भवति। यथा खरशङ्खः असत्पदार्थत्वात् कदापि कस्यचित् वस्तुनः अपेक्षाबुद्धेश्चयः न भवति। तस्मान्नास्ति कश्चित् सम्बन्धः।

सम्बन्धोऽसौ रूपश्लेषिकोऽपि न भवति। ननु किं नाम रूपश्लेषः। रूपश्लेषेण वस्तुनोः रूपद्वयस्य संमिश्रणमेव बोध्यते। वस्तुनोः रूपस्य संमिश्रणेन, तयोर्मध्ये नैरन्तर्यता अव्याधानता वा बोधिता। नैरन्तर्यः सम्बन्धश्चेत्, सम्बन्धाय ययोः सम्बन्धिनाः अपेक्षता वर्तते, तयोरभावाद् न नास्ति कश्चित् सम्बन्धः। उपरन्तु नैरन्तर्यं सम्बन्धरूपे स्वीकृते सति, समयुक्त्या वस्तुनोः सान्तरता व्याधानता वापि कथं सम्बन्धो न भवति। प्रभाचन्द्रेण धर्मकीर्तेः व्याख्यायामस्यां लिखितम्- निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे सान्तरतापि कथं सम्बन्धो न स्यात् (सम्बन्धपरीक्षा, प्रभाचन्द्रटीका, का. १)।

किञ्चासौ रूपश्लेषः पदार्थयोः सर्वांशेन एकदेशेन साकं वा घटते? सर्वांशश्चेत् सर्वेषां परमाणुनां पिण्डत्वेन केवलमेव एकस्य परमाणोः विद्यमानतैव सिद्धयते। तदनु एकदेशेन रूपश्लेषो भूयते इति चेत्, तच्छ्लेषः किं तावदात्मभूतः परभूतो वा? न तावदात्मभूतः, परमाणोः अंशसिद्धेश्चयः- “निरवयवः क्रियावान् परमाणुः”- (Śivāditya 103)। परभूतश्चेत् तत्रापि समप्रश्नः, तत् रूपश्लेषः परमाणोः सर्वात्मना एकदेशेन वा इतिकृत्वा तदापत्तेः पुनरागमनात् अनवस्था स्यात्। तथाहि धर्मकीर्तिनोक्तम्-

रूपश्लेषो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कथं भवेत्।

तस्मात् प्रकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ (सम्बन्धपरीक्षा, का. २)

नन्वसौ सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः अभिन्नो वा? न तावदभिन्नः, सम्बन्धिनां व्यतिरिच्य तत्र कश्चिदपि वस्तुः न तिष्ठते। भिन्नश्चेत्, तत् सम्बन्धः द्वयोः सम्बन्धिनाः संयोगं कथं कारयति? अतः सम्बन्धेन सह सम्बन्धिनः अन्यसम्बन्ध एकः अङ्गीकर्तव्यः, इतिकृत्वा सम्बन्धस्वीकारे न कश्चिदन्तः

अवतिष्ठते। तेन चानवस्थादोषो जायते। तथापि भाववस्तुनोर्मध्ये कश्चित् सम्बन्धश्चेत्, सः कल्पनाव्यतिरिक्तो न कश्चिदिति सम्बन्धपरीक्षायामुक्तम्-

तौ च भावौ तदन्यश्च सर्वे ते स्वात्मनि स्थिता ।

इत्यमिश्राः स्वयं भावास्तान् मिश्रयति कल्पना ॥(सम्बन्धपरीक्षा, का. ५)

धर्मकीर्तिदृष्ट्या क्रिया-कारकसम्बन्धस्य खण्डनम्

लौकिकजगति क्रियायाः अवबोधनार्थं मानवाः विविधशब्दविशिष्टवाक्यं प्रयुज्यन्ते। तन्निर्दिष्टक्रियासमापनाय यानि सहयोगिनः वस्तूनि आवश्यकानि तान्येव कारकशब्देन अभिधेयानि। तस्मादनयोः क्रियाकारकयोः सम्बन्धः स्वीक्रियते। यथा “देवदत्तो गामभ्याज शुक्लां दण्डेन” इत्यत्र ताडनक्रियां प्रति देवदत्तादयः कारकाः भवन्ति, तच्च देवदत्तादिशब्दप्रयोगेन बोध्यते। कारकानां भावपदार्थानां वा क्षणिकत्वात् क्रियाकाले तेषामुपस्थितिः अवास्तविकी। वस्तुतस्तु अत्र तद्व्यवहारः क्रियाकारकसम्बन्धावबोधाय नैव प्रयुज्यते किन्तु भावपदार्थानां पृथक्प्रतीतेः अवबोधाय उपपन्नो भवति। तथा चोक्तम्-

तामेव चानुरुन्धानं क्रियाकारकवाचिनः ।

भावभेदप्रतीत्यर्थं संयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥(सम्बन्धपरीक्षा, का. ६)

धर्मकीर्तिदृष्ट्या संयोगसम्बन्धस्य खण्डनम्

संयोगनाम कश्चित् पदार्थ एको, यश्च युतसिद्धयोः पदार्थयोः विद्यते- अप्राप्तयोः प्राप्ति संयोगः (Prasastāpada १९)। तत् द्रुषयति, द्वौ सम्बन्धिनौ संयोगम् उत्पाद्य तयोर्मध्ये संयोगिता नैव सिद्ध्यते, कर्मणः संयोगितापत्तेः। संयोगस्तिविधः- अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजश्च संयोगः (वैशेषिकसूत्रम् ७/२/९)। द्वयोः द्रव्ययोः केनचिदेकेन क्रियावता द्रव्येन उत्पन्नसंयोगस्तावत् अन्यतरकर्मजः। द्रव्ययोर्मध्ये उभयाभ्यामपि क्रियावद्भ्यां द्रव्याभ्याम् उत्पन्नसंयोगः खलु उभयकर्मज इति ज्ञेयः। संयोगजश्च केनचित् संयोगवता द्रव्येन द्वयोर्मध्ये उत्पन्नसंयोगो बोध्यः, यथा हस्तपुस्तकसंयोगात् कारयपुस्तकसंयोग इति। अत्र त्रिविधे संयोगे एव कर्मणः कारणता स्वीकर्तव्या। तथा सति संयोगोत्पादनाय द्रव्ययोः या संयोगिता आख्यायिता, तत् दृष्ट्या कर्मणः अपि संयोगित्वं स्वीकृतं भवति। यतः कर्म संयोगम् उत्पादयति, किन्तु तत् असाम्प्रतम्। तस्मात् संयोगनाम नास्ति कश्चित् सम्बन्धः, येन कार्यकारणभावः सिद्ध्यते- यदि च संयोगस्य कार्यत्वात् तस्य ताभ्यां जननात् संयोगिता तयोः तदा संयोगजननेऽपीष्टौ, ततः संयोगजननात् तौ संयोगिनौ, कर्मणोऽपि संयोगितापत्तेः (सम्बन्धपरीक्षा, प्रभाचन्द्रटीका, का. २२)।

धर्मकीर्तिदृष्ट्या समवायसम्बन्धस्य खण्डनम्

न्यायमते कारणं त्रिविधम्, समवायी असमवायी निमित्तञ्च। यत्र समवायसम्बन्धेन कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम्- स्वसमवेतकार्योत्पादकत्वं समवायित्वम् (Śivāditya १४९)। तत् समवायिकारणं किञ्चित् कार्यमुत्पादयति इत्येतत् वक्तुं न शक्यते। जननकाले कार्यस्य अनिष्पत्तितया तत्कार्यस्य उपादानकारणान् समवायिकारणरूपेण नैव आख्यायते। तदनु कार्यवस्तुनो निष्पत्तिर्वात् यस्मात् तत्कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति, तदपि समवायिकारणरूपे स्वीकर्तुम् अशक्तः। तथा सति, कुम्भकारस्य तस्मिन् काले विद्यमानत्वेन, घटं प्रति तस्यापि समवायिकारणत्वं सिद्ध्यते-

जननेऽपि हि कार्यस्य केनचित् समवायिना ।

समवायी तदा नासौ न ततोऽतिप्रसङ्गः ॥ (सम्बन्धपरीक्षा, का. २०)

अधुना समवायेन सम्बन्धितयोः समवायिनोः परस्परं नैव उपकरोति। समवायस्य नित्यपदार्थत्वेन सोऽपि द्वौ समवायिनौ कदाचित् नैव उपकरोति इत्यर्थः। एतदवस्थायां यदि समवायिनोर्मध्ये समवाय इच्छते चेत्, विश्वस्य सर्वेषु समवायरहितेषु पदार्थेष्वपि समवायसम्बन्धः स्वीकृतो भवति। तदाशङ्क्य धर्मकीर्तिः प्राह-

तयोरनुपकारेऽपि समवाये परत्र वा।

सम्बन्धो यदि विश्वं स्यात् समवायि परस्परम् ॥ (सम्बन्धपरीक्षा, का. २१)

धर्मकीर्तिदृष्ट्या कार्य-कारणसम्बन्धस्य खण्डनम्

अस्तु कश्चित् कार्यकारणसम्बन्धो लोकेऽस्मिन्। मृत्तिकातो घटोत्पत्तेः मृत्तिका खलु कारणं घटश्च कार्यम्। तस्मादनयोः मृत्तिकाघटयोर्मध्ये कार्यकारणसम्बन्धो विद्यते- कारणाभावात् कार्याभावः (वैशेषिकसूत्रम् १/२/१)। धर्मकीर्तिमते न खलु कार्यकाले कारणं, कारणकाले वा कार्यं तिष्ठते। समकाले कार्यकारणयोः सहोपस्थितेरभावात्, तयोर्मध्ये सम्बन्धो भवितुं नार्हति। अपि च समकाले विद्यमानत्वे सत्यपि सव्येतरगोविषाणवत् कार्यकारणयोर्मध्ये सम्बन्धो नास्ति- न खलु कारणकाले कार्यं तत्काले वा कारणमस्ति, तुल्यकालं कार्यकारणभावानुपपत्तेः, सव्येतरगोविषाणवत् (सम्बन्धपरीक्षा, प्रभाचन्द्रटीका, का. ७)। यथा गोः विषाणद्वयौ समकाले एकत्र तिष्ठन्तौ अपि, विषाणद्वयोर्नास्ति कश्चित् कार्यकारणसम्बन्धः। ननु कार्ये कारणे वा क्रमेणासौ सम्बन्धो विद्यते? तदसाम्प्रतम्, अनपेक्ष्यमाणयोः कार्यकारणयोर्मध्ये एकस्मिन् पदार्थे एकवृत्तिमान् सम्बन्धो न स्वीकृतः। एवं सति भावपदार्थाख्यः सम्बन्धः कार्यकारणयोः अभावेऽपि तत्र तिष्ठति। तथाहि उच्यते धर्मकीर्तिना-

क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोऽन्यनिस्पृहः।

तदभावेऽपि तद्भावात् सम्बन्धो नैकवृत्तिमान् ॥ (सम्बन्धपरीक्षा, का. ८)

किञ्च परस्परापेक्षमाणयोः कार्यकारणयोः कार्ये कारणे वा क्रमेण तत्सम्बन्धः अस्तीति चेत्, तदपि असाम्प्रतम्। कारणमपेक्ष्यमानं कार्यं, कार्यञ्च अपेक्ष्यमानं कारणमिति युक्त्या कार्यं यदा कारणमपेक्षते तदा कार्यस्युपरि निश्चयेन तत्कारणस्य कश्चित् प्रभावः स्वीकर्तव्यः। कश्चित् पदार्थः स्वयमेव स्वतन्त्रः सन् अन्यवस्तुं प्रभावितत्वात् तयोर्मध्ये उपकार्युपकारकभावो विद्यते। अत्र कारणं कथं तत्कार्यम् उपकरोति इत्याशयः? यतः न खलु कार्यकाले कारणं, कारणकाले वा कार्यं तिष्ठति। अतएव अपेक्ष्यमाणरूपेणापि द्विष्टत्वस्य प्रदत्ते समाधाने कस्यचित् सम्बन्धावसरो नास्ति। तदर्थं धर्मकीर्तिनोक्तम्-

यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्तासौ प्रवर्तते।

उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात् कथं चोपकरोत्यसन् ॥ (सम्बन्धपरीक्षा, का. १०)

किञ्च एकार्थाभिसम्बन्धात् कार्यकारणयोः सम्बन्धः अस्ति? तदसाम्प्रतम्, कारणं हि कार्यकारणे द्वे सम्बन्धाख्येन एकार्थेन अभिसम्बन्धिताय तयोः कार्यकारणसम्बन्धः अङ्गीकृते सति गोविषाणयोः मध्येऽपि कार्यकारणसम्बन्धः अङ्गीकर्तव्यः। यतो गोः विषाणद्वयौ अपि शीर्षरूपिणा एकार्थेनाभिसम्बन्धितौ स्तः। वस्तुतस्तु अत्र विषाणयोर्नास्ति कोऽपि कार्यकारणसम्बन्धः- यद्येकार्थाभिसम्बन्धात् कार्यकारणता तयोः कार्यकारणभावत्वेनाभिमतयोः, तर्हि द्विष्टत्वसंख्यापर त्वापरत्वविभागादिसम्बन्धात् प्राप्ता सा सव्येतरगोविषाणयोरपि (सम्बन्धपरीक्षा, प्रभाचन्द्रटीका, का. १०)।

क्षणिकवादस्य प्रतिष्ठा

अस्माभिर्मन्यन्ते यत् धर्मकीर्तिणा बौद्धसिद्धान्तस्य क्षणिकवादस्य प्रतिष्ठाया सम्बन्धाः खण्डिताः। यतः समवायः कार्यकारणञ्च सम्बन्धस्य निराकरणस्थले वि-एन्-झा-महोदयैः क्षणिकत्वस्य युक्तिः प्रदर्शिता (Dharmakīrti and Jha 41)³। अन्यदृष्ट्या च सत्पदार्थस्य क्षणिकत्वस्य सिद्धान्तोपस्थापनाय वस्तुतः सम्बन्धसामान्यस्य निराकरणम् अवश्यकर्तव्यम्। सत्पदार्थस्य परक्षणविनाशत्वेन सर्वपदार्थेषु कश्चित् वास्कविकः सम्बन्धः नैव सम्भवति इत्यर्थः।

उपसंहृतिः

कृतव्यख्यानस्य आधारे वयं वक्तुं शक्यन्ते यत्- सम्बन्धस्य निराकरणत्वेन धर्मकीर्तेः तर्कशास्त्रीयचक्षुषा तीक्ष्णपर्यवेक्षणस्य परिचयः प्रप्यते। सम्बन्धपरीक्षाख्यो ग्रन्थः संक्षिप्तत्वे सत्यपि अत्र बहवो दार्शनिकसिद्धान्ताः सूक्ष्मतया परिवेशितः।

Works Cited

- Dharmakīrti. *Vada Nyaya And Sambandha Pariksha*. Edited by Swami Dwarikanath Sastri, Varanasi, Bauddha Bharati, 1972.
- Dharmakīrti, and Vashishtha Narayan Jha. *Philosophy of Relations*. Translated by Vashishtha Narayan Jha, Sri Satguru Publications, 1990.
- Kaṇāda. *Vaiśeṣika-sūtra of Kaṇāda*. Translated by Debasish Chakrabarty, New Delhi, D.K. Printworld, 2003.
- Madhavacharya. *Sarvadarśanasamgraha*. Edited by Umashankar Sharma Rishi, Varanasi, Chowkhamba Vidyabhavan, 2012.
- Prasastāpada. *Praśastapādabhāṣyam*. Edited by Dundhiraja Sastri, Chowkhamba Sanskrit Samsthan, 2016.
- Śivāditya. सत्पदार्थी. Edited by Tapanasāṅkara Bhaṭṭācārya, Saṃskṛta Vuka Ḍipo, 2012.

3. "By this (negation of relation in general, the question of relation in) all connected, inherent etc. are taken into consideration and examined. Since there cannot be mutual help to bring about any effect (between the two relata because they are momentary) there cannot be any such relatum".

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com